

AFG‘ONISTONDAGI TARIXIY BINOLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Shekibo Samadiy

Afg‘oniston fuqarolarini o‘qitish ta’lim markazi o‘zbek tili adabiyoti talabasi.

Annotatsiya. Shu kunlarda Afg‘oniston nomi ongimizda qayg‘u va o‘lim bilan bog‘langan. Ammo Afg‘oniston tarixiy davlat bo‘lib, tabiiy va tarixiy go‘zallikka to‘la. Afg‘oniston sharqidagi Jaloloboddan Afg‘oniston shimolidagi Balxgacha uning o‘rnida go‘zallik to‘lqinlanadi. Garchi urushlardan Afg‘onistonning ko‘z o‘ngida og‘ir zarar ko‘rgan bo‘lsa-da, ular hali ham bizga notanish bo‘lgan ko‘plab diqqatga sazovor joylarga ega. Ushbu maqolada Afg‘onistonning ayrim shaharlari va ularning turistik diqqatga sazovor joylari tanishtiriladi.

Kalit so‘zlar: buddist, metall, bezgak, sivilizatsiya, etnik, kubik, gravitatsiya, mistik, Xirqai.

Vatan deganda inson qalbiga qandaydir bir quvonch, muhabbat va insonparvarlik keladi. Har bir millat va har bir xalq o‘z tarixi bilan va o‘z boyligi bilan faxrlanadi. Har bir kishi o‘z tarixi va o‘tmishi haqida yaxshi bilishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti tarix haqida quyidagi fikrlari ayni haqiqatdir: ”O‘z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo‘q. Bu haqiqat tarixda ko‘p bora isbotini topgan”.

Nega doim Afg‘oniston deganda yomon tushunchani tushunamiz? Afsuski, uning yaxshi tomoni bilan notanishmiz. Har bir yurtni o‘z boyligi bo‘ladi shuningdek, Afg‘oniston deganda faqat urush - qorong‘ulikni tushunadiganlarga bizning ham uzoq tariximiz bor demoqchiman. Shu so‘zimni isbot etish uchun Vatanim boyliglarining bir namunasi olib kelganman. Vatan men uchun jonimdan azizdir. Shu uchun uning tuprog‘ini himoya qilish va uni jahonga tanitish burchim hisoblanadi.

Kobul muzeyi bir vaqtlar dunyodagi eng yirik muzeylardan biri va Afg‘onistonning eng ajoyib joylaridan biri hisoblanadi. Oltin tangalardan tortib, buddist haykallari va islomiy bronzalargacha bo‘lgan ko‘rgazma, Afg‘onistonning Osiyo pozitsiyasiga guvohlik beradi. Muzey 1919-yilda ochilgan.

Bobur bog‘i.

Hukmdor Bobur tomonidan XVI asr boshlarida qurilgan bog‘ ham uning maqbarasi joylashgan joydir. Abdul Rahmon Xan XX asr oxirida bog‘ning ko‘p qismini qayta tikladi. 1930-yillarda

ommaviy kirishga ruxsat berilgan, ammo fuqarolar urushi davrida bog'lar vayron bo'lgan va yog'och uchun ko'plab daraxtlar kesilgan. Bog' Afg'oniston hukumati tomonidan qayta qurilgan va bog'ning 11 gektari umum yashil joyga bag'ishlangan. Afg'onistonning Bobur bog'i markazidagi ko'zgularidan biri oq marmarga ega go'zal masjid bo'lib, uni qandaydir tarzda Toj Mahaldan kichikroq miqyosda ko'rish mumkin.

Afg'onistonning Kobul va Maranjan tepaligidan Sharqida joylashgan eng ajoyib joylaridan biri sifatida qurilgan. Maqbara qora marmardan ishlangan bo'lib, unda xotira ustunlari va metall gumbaz mavjud.

Milliy arxiv.

Afg'oniston milliy arxivi, 15000 dan ortiq hujjatlar bilan, Abdul Rahmon xon tomonidan XIX asr oxirida o'g'li uchun qurilgan. Arxiv muhim hujjatlar o'tirib, ularning ba'zilari asl va juda qimmatli nusxalar. Shu jumladan, 1919 yilda Britaniya imperiyasi bilan shartnoma tuzilib, oxir-oqibat Afg'onistonga to'liq mustaqillik berdi. Bu hujjatlar bilan bir qatorda, eski gazetalar, fotosuratlar va banknotlar ham ushbu muzey arxivida saqlanadi. Bu arxivdan ancha eski hujjatlarni, jumladan, Temur davrining o'n to'rtinchi asr maktublari va bir nechta juda eski Qur'onlarni ham uchratish mumkin. Arxivga asosan tadqiqotchilar tashrif buyuradi va uning ichidagi binoning go'zalligi, suratlari va o'ymakorligi tufayli Afg'onistonning Kobuldagi eng ajoyib joylaridan biriga aylandi. Yuqorida aytib o'tilgan narsalardan tashqari, baland devorlar va shahar devorlari, Sultoni muzeyi, Evropa qabristoni, Kobul hayvonot bog'i, Bibi Mahru tepaligi, Shah Dushamshira qilich masjidi va Abdul Rahmon Xan maqbarasi Kobuldagi Afg'onistonning sayyohlik maskanlaridandir.

Afg'onistonning tarixiy shahri

Hirot Afg'oniston G'arbidagi qadimiy shahar. Hirot qal'asi yoki malika Gavharshod maqbarasi kabi bir nechta xarobalar va tarixiy yodgorliklar mavjud. Hirot tarixda badavlat shahar sifatida gullab-yashnagan, ammo bu bilan qayta-qayta kurash olib borilgan. Hirotning ko'plab yodgorliklari yomon ahvolda bo'lib, Britaniya va Rossiya bosqinchilari tomonidan vayron bo'lgan, ammo shunga qaramay afg'on sayyohlik diqqatga sazovor joylariga to'la. Hirotida hukmronlik qilgan turli hukmdorlar Temuriylar, safaviylar, mo'g'ullar, o'zbeklar bo'lib, ularning barchasi qanday qilib masjid tuzilishiga ta'sir ko'rsatgan.

Mavlono Abdul Rahmon Jomiy – Hirotidagi eng buyuk shoir va forsiyda yozgan eng buyuk sufiy shoirlardan biri, 1492 yilda vafot etgan.

Hirotdagi qal'asi.

Hirotdagi qal'asi - Hirotdagi eng qadimiy binolardan biri. Ma'lum bo'larki, u Aleksandr qurdirgan qal'aning poydevorlari ustiga qurilgan. 2005 yilgacha Hirotdagi qal'asi harbiy qo'rg'on va qamoqxona bo'lgan, ammo keyin u turizm sektoriga hadya qilingan va Afg'onistonning eng ajoyib joylaridan biriga aylangan.

Hirotning 18 ta qal'a minorasi yer sathidan 30 metr balandlikda, devorlarining qalinligi esa 2 metrni tashkil etadi. Afsuski, shimoliy-g'arbiy devordagi Temur minorasi deb nomlangan ishlarining aksariyati vayron bo'ldi. So'nggi yillarda qator xalqaro tashkilotlar uni butunlay qayta qurishga qaror qildi. Endi qal'ada Hirotdagi milliy muzeyi ham mavjud.

Gavhar shod begum maqbarasi.

Gavhar Shod Begim maqbarasi hozirgi kunda qayta o'tkazilayotgan va keng ko'lamda bo'lgan kichik parkda joylashgan. Baxtli qimmatbaho tosh eshigi odatda qulflangan, ammo soqchi uni siz uchun ochishi mumkin. Maqbaraning ichki qismi ko'k va qizil rangda chiroyli bezatilgan. Maqbar yaqinida mir Alisher Navoiy maqbarasi ham joylashgan.

Xirqaiy sharif.

Xirqaiy Sharif - Afg'onistonning Qandaxor shahrida joylashgan muqaddas ibodatxona. Ibodatxona Kandahor masjidi yonida va hokim binosi qarshisida joylashgan bo'lib, Afg'onistonning Qandaxordagi tarixiy binolardan biridir.

Binoning tashqi ko'rinishi yashil marmar va tolali yuzalar bilan qoplangan va chiroyli archalar kumush bilan go'zallashtirilgan. Masjid ichidagi bezgak kamdan-kam ko'rinadi, chunki bezgakning bo'limi eshigi qulflangan. Bayonotga ko'ra, muborak xirqani (kiyimni) Muhammad payg'ambarimiz (SAV) kiygan.

Mazor-e-Sharif - Balx viloyatining poytaxti va tarixda qiziqarli mojarolarga ega bo'lgan turli tsivilizatsiyalar va etnik guruhlarining markazi bo'lgan joy.

Hazrati alining sajdagohi (as).

Hazrati Ali ibodatxonasining ko'k egizak kubiklari Afg'onistonning Mazor-e Sharifdagi eng ajoyib joylaridan biridir. Mamlakatning turli burchaklaridan sayyohlar o'z hurmatlarini bajo keltirish uchun Mazor-e Sharifga kelishadi.

G'alg'ala shahri Bomiyondagi eng mashhur shoh mudofaa qal'asi hisoblanadi.

Aslida bu 5-7-asrdagi badavlat shaharning xarobalari bo'lib, uning aholisi Chingiz Xon tomonidan qatag'on qilingan. Bir vaqtlar Jaloluddinining farzandlarini uyi bo'lgan Qal'a va Bomiyon vodiysi o'rtasida qiz qal'asining qoldiqlari bor.

To'qqiz gunbad madrasasi.

To'qqiz Gunbad yoki Haj madrasasi Afg'onistonning Balxdagi eng ajoyib joylaridan biridir.

Jalolobod manzaralari, Afg'onistonning tabiat shahri

Bizga har doim Afg'onistondagi xarobalar va urushlar surati ko'rsatilgan, ammo Afg'oniston chekkan barcha og'riq va qiyinchiliklarga qaramay, hali ham go'zal va gravitatsiya qiluvchi mamlakat. Shu kunlarda Afg'oniston qayta qurilib, yana rivoj topmoqda.

